

VÍDEO

Entrevista: Distúrbios da sexualidade.

Trata-se de uma entrevista com o urologista [Pedro Augusto Reis de Souza](#).

De forma clara ele nos fala sobre os distúrbios sexuais que aparecem com mais frequência em seu consultório, suas causas, as diversas formas de tratamento e os encaminhamentos mais adequados para cada tipo de quadro.